

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Муҳиддинов Абдурахмонжон Лазизович

Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан, г. Бухара.

Казакова Нозима Нодировна

Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан, г. Бухара.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18402328>

Цель исследования. Провести сравнительную оценку стоматологического статуса у пациентов с желчнокаменной болезнью и лиц без патологии билиарной системы.

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты с клинически и инструментально подтверждённой желчнокаменной болезнью, а также контрольная группа, представленная практически здоровыми лицами без патологии гепатобилиарной системы. Всем обследуемым проводилось комплексное стоматологическое обследование, включающее оценку состояния твёрдых тканей зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта. Стоматологический статус анализировали с применением общепринятых клинических и гигиенических индексов, позволяющих объективно оценить распространённость и выраженность патологических изменений. Полученные данные подвергались сравнительному статистическому анализу.

Результаты исследования. У пациентов с желчнокаменной болезнью выявлены более выраженные изменения стоматологического статуса по сравнению с контрольной группой. В структуре стоматологической патологии отмечалось увеличение частоты поражения твёрдых тканей зубов, высокая распространённость воспалительных заболеваний пародонта, а также функциональные и структурные изменения слизистой оболочки полости рта. Данные изменения характеризовались большей степенью выраженности и сочетанным характером поражений. Установлена тенденция к прогрессированию и утяжелению стоматологической патологии по мере увеличения длительности течения основного заболевания, что может свидетельствовать о наличии патогенетической взаимосвязи между нарушениями билиарной системы и состоянием органов полости рта.

Заключение. Желчнокаменная болезнь сопровождается неблагоприятными изменениями стоматологического статуса, проявляющимися поражением твёрдых тканей зубов, тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта. Полученные данные обосновывают необходимость комплексного междисциплинарного подхода к ведению данной категории пациентов с обязательным участием врача-стоматолога и проведением профилактических мероприятий.